

BIBLIOTECA ESCOLAR

De acordo com o Manifesto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 1976, p.158-163, a biblioteca escolar: Propicia informação e idéias fundamentais para o funcionamento bem-sucedido da atual sociedade, baseada na informação e no conhecimento. A Biblioteca Escolar habilita os estudantes para a aprendizagem ao longo da vida e desenvolve a imaginação, preparando-os para viver como cidadãos responsáveis.

AUTORES DA ÁREA

**JONATHAS LUIZ
CARVALHO SILVA**

Professor da Graduação e
Mestrado Profissional em
Biblioteconomia da
Universidade Federal do
Cariri.

**SOFIA OLIVEIRA
DANTAS**

Mestra profissional em
Planejamento e
Políticas Públicas.

NAIARA OLIVEIRA MACÊDO

Graduada em
**Biblioteconomia na
Universidade Federal do
Ceará.**

CARVALHO SILVA, J. L. ; DANTAS, S. O. ; MACEDO, N. O. . ESTUDO DE
USUÁRIOS NA BIBLIOTECA ESCOLAR A PARTIR DA TÉCNICA DO INCIDENTE
CRÍTICO: APLICAÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDVARD
TEIXEIRA FÉRRER EM JUAZEIRO DO NORTE ? CE. PontodeAcesso (UFBA) , v. 7, p.
2-42, 2014.

Discente: Meirielly Monik A. de Lima